

**A MODEL OF THE FACTORS OF SUSTAINABLE CONSUMER BEHAVIOR CHANGE:
OBJECTIVE COMPONENTS AND IMPORTANT INTERSECTIONS****Gelmanova Z.***Candidate of Economic Sciences. Professor Karaganda Industrial University***Mazhitova S.***Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Karaganda University of Kazpotreboyzuz***МОДЕЛЬ ФАКТОРОВ УСТОЙЧИВОГО ИЗМЕНЕНИЯ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ:
ОБЪЕКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ И ВАЖНЫЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ****Гельманова З.С.***кандидат экономических наук, профессор Карагандинский индустриальный университет***Мажитова С.К.***кандидат экономических наук, ассоциированный профессор, Карагандинский университет**Казпотребсоюза*<https://doi.org/10.5281/zenodo.15171722>**Abstract**

The article highlights the important role of consumer demand management in stimulating sustainable consumption and examines effective approaches to changing consumer behavior towards sustainability. The authors review existing research in the field of marketing and behavioral psychology, exploring various approaches to conceptualizing and motivating changes in consumer habits. In the course of the review, the authors consider a comprehensive scheme for conceptualizing and stimulating changes in consumer behavior. This system is represented by the abbreviation SHIFT, which identifies five key factors influencing environmentally responsible behavior: social influence, habit formation, individual self, feelings and cognition, as well as tangibility. These factors are considered as important tools for motivating consumers to engage in sustainable behavior.

The authors emphasize that, despite the positive attitude of many consumers towards environmental behavior, they do not always demonstrate it in practice. This discrepancy between intentions and actual actions is one of the main problems for marketers, government agencies, and organizations involved in promoting sustainable consumption. The article explores the causes of this "gap" and suggests ways to overcome it through the use of the SHIFT system.

The key challenges of sustainable consumption are also considered, including a compromise between personal interests and the well-being of others, long-term prospects, the need for collective efforts and overcoming the problem of abstraction. Special attention is paid to social norms, the formation of habits and the meaning of personal identity, as well as the possibilities of stimulating sustainable behavior through the symbolic meaning of products.

The article provides practical recommendations for marketers, policy makers, and organizations aimed at changing consumer behavior in an environmentally responsible manner.

Аннотация

В статье подчеркивается важная роль управления потребительским спросом в стимулировании устойчивого потребления и рассматриваются эффективные подходы к изменению потребительского поведения в направлении устойчивости. Авторы рассматривают существующие исследования в области маркетинга и психологии поведения, исследуя различные подходы к концептуализации и мотивации изменений в потребительских привычках. В процессе обзора авторы рассматривают комплексную схему концептуализации и стимулирования изменения потребительского поведения. Эта система представлена аббревиатурой SHIFT, которая выделяет пять ключевых факторов, влияющих на экологически ответственное поведение: социальное влияние, формирование привычек, индивидуальное "я", чувства и познание, а также осязаемость. Эти факторы рассматриваются как важные инструменты для мотивации потребителей к устойчивому поведению.

Авторы акцентируют внимание на том, что, несмотря на положительное отношение многих потребителей к проэкологическому поведению, они не всегда демонстрируют его на практике. Это несоответствие между намерениями и реальными действиями является одной из главных проблем для маркетологов, государственных структур и организаций, занимающихся продвижением устойчивого потребления. В статье исследуются причины такого "разрыва" и предлагаются пути его преодоления через использование системы SHIFT.

Также рассматриваются ключевые вызовы устойчивого потребления, включая компромисс между личными интересами и благосостоянием других, долгосрочные перспективы, необходимость коллективных усилий и преодоление проблемы абстрактности. Особое внимание уделяется социальным нормам, формированию привычек и значению персональной идентичности, а также возможностям стимулирования устойчивого поведения через символическое значение продуктов. Статья предоставляет практические рекомендации для маркетологов, политиков и организаций, направленные на изменение потребительского поведения в экологически ответственном направлении.

Keywords: *environmental behavior, sustainable consumer behavior, factors, social impact, consumer, habits, SHIFT*

Ключевые слова: *экологическое поведение, устойчивое поведение потребителей, факторы, социальное влияние, потребитель, привычки, SHIFT (модель факторов устойчивого изменения поведения)*

Введение. Поведение потребителей оказывает значительное влияние на природную среду, что становится все более очевидным в современных условиях [1]. Существующие модели потребления приводят к целому ряду проблем, с которыми сталкивается общество, бизнес, включая деградацию экосистем, загрязнение окружающей среды, изменение климата, а также растущее социальное неравенство и бедность. В дополнение к этим вызовам увеличивается потребность в переходе на возобновляемые источники энергии, что подчеркивает необходимость разработки новых моделей ведения бизнеса[2].

Ориентация на устойчивый бизнес имеет такие преимущества, как выявление новых продуктов и рынков, использование новых технологий, стимулирование инноваций, повышение эффективности организации, а также мотивация и удержание сотрудников[3]. Кроме того, исследования [4] показывают, что социально и экологически ответственная практика может способствовать улучшению потребительского восприятия компании и увеличению её прибыльности. Компании, которые не только внедряют устойчивые практики, но и рассматривают новые бизнес-модели, способствующие и поощряющие устойчивое потребление, имеют потенциал для получения большей долгосрочной прибыли[5].

По мере того, как фирмы работают и предлагают продукты и услуги в более устойчивой манере, они могут одновременно желать, что потребители признают, принимают и вознаграждают их устойчивые ценности и действия таким образом, чтобы стимулировать устойчивое потребление и максимизировать устойчивость фирмы и стратегические преимущества бизнеса.

Обзор литературы привел к появлению аббревиатуры SHIFT, которая подчеркивает важность учета факторов, таких как социальное влияние, формирование привычек, индивидуальное "я", чувства и познание, а также осознанность, для поощрения более устойчивого потребительского поведения. Система SHIFT может быть полезной для преодоления проблемы «разрыва между отношением и поведением», что часто наблюдается в контексте устойчивого развития.

Хотя потребители сообщают о благоприятном отношении к проэкологическому поведению [6], они, как правило, не проявляют устойчивых действий в реальной жизни [7]. Это несоответствие между словами и действиями потребителей, является, пожалуй, одной из самых основных проблем для маркетологов, компаний, разработчиков государственной политики, и некоммерческих организаций, стремящихся продвигать устойчивое потребление[8]. Потребительский спрос на экологичные варианты безусловно, растет[9] - например, 66% потребителей (73% миллениалов) во всем мире

сообщают, что готовы платить больше за экологически чистые предложения[10]. Таким образом, есть возможности для дальнейшего поощрения и поддержки устойчивого потребительского поведения. Авторы определяют устойчивое поведение потребителей как действия, которые приводят к снижению негативного воздействия на окружающую среду, а также к снижению использования природных ресурсов в течение всего жизненного цикла продукта, поведения или услуги.

Фокусируясь на экологической устойчивости, авторы[11] отмечают, что в соответствии с целостным подходом к устойчивому развитию, повышение экологической устойчивости может привести как к социальным, так и к экономическим достижениям[12]. Процесс потребления, включает поиск информации, принятие решения, принятие продукта или поведения, использование продукта, и утилизацию таким образом, чтобы обеспечить более устойчивые результаты.

Таким образом, устойчивое потребительское поведение может включать в себя добровольное сокращение или упрощение своего потребления в первую очередь[13]; выбор продуктов с устойчивыми источниками, производством и характеристиками; экономить энергию, воду и продукты во время использования; и использование более экологичные способы утилизации продукции. В отличие от типичного принятия потребительских решений, которое классически фокусируется на максимизации немедленной выгоды для себя, устойчивый выбор предполагает долгосрочные выгоды для других людей и природе. Выявлены пять путей к устойчивому изменению потребительского поведения, представляющих факторы SHIFT.

В данной работе представлена структура SHIFT. Одним из первых путей воздействия на устойчивое поведение потребителей является социальное влияние. Потребители часто подвергаются воздействию присутствия, поведения и ожидания других людей. Социальные факторы являются одним из наиболее значимых в контексте стимуляции устойчивых изменений потребительского поведения [14]. Три ключевых аспекта социального влияния - социальные нормы, социальная идентичность и социальная желательность – могут способствовать переходу потребителей к более устойчивому поведению.

Социальные нормы, или убеждения о том, что является социально уместным и одобряемым в данном контексте, могут оказывать мощное влияние на устойчивое поведение потребителей [15]. Социальные нормы предсказывают такие виды поведения, как избегание замусоривания, компостирование и переработку отходов, экономии энергии, выбор продуктов питания из экологически чистого сырья, выбор экологически чистого транспорта, выбор экологичных отелей, и выбор солнечных батарей.

Теория планируемого поведения предполагает что, наряду с субъективными нормами, установки и воспринимаемый поведенческий контроль поведения формируют намерения, которые предсказывают поведение. Чалдини и его коллеги используют термин "дескриптивная норма" для обозначения информации о том, что другие люди делают [16,17].

В отличие от этого, "запретительные нормы" передают, какое поведение одобряют и не одобряют другие люди. Такие нормы могут тем самым влиять на устойчивое поведение [16]. Инъонктивные нормы наиболее эффективны в сочетании с мыслями об ингруппе и когда они не угрожают чувствам автономии, которые могут привести к "реактивным" реакциям [18]. Таким образом, как дескриптивные, так и инъонктивные нормы могут влиять на устойчивое поведение.

Воздействие социального влияния зависит от "социальной идентичности" или чувства идентичности, вытекающего из принадлежности к группе. Например, потребители с большей вероятностью будут участвовать в устойчивых действиях, если это делают члены ингруппы. Более того, восприятие себя как члена про-экологической ингруппы является ключевым фактором, определяющим про-экологический выбор и действий в пользу защиты окружающей среды. Одним из дополнительных последствий социальной идентичности является то, что люди желают позитивно воспринимать свои ингруппы. Это особенно верно в отношении аутгрупп, с которыми потребитель не желает ассоциироваться с ними, известными как "диссоциативные группы".

Еще одним средством, с помощью которого социальное влияние может влиять на устойчивое поведение, является "социальная желательность". Потребители склонны выбирать экологичные варианты, чтобы произвести положительное впечатление на других, и они одобряют экологичные варианты с высокой степенью вовлеченности, чтобы передать социальный статус другим.

Более того, потребители с большей вероятностью будут действовать социально желательным образом в публичных контекстах, в которых другие люди могут наблюдать и оценивать их действия [19].

В то время как некоторые устойчивые модели поведения требуют только одноразового применения, другие устойчивые модели поведения предполагают повторяющиеся действия, которые требуют формирования новых привычек. Привычки относятся к поведению, которое сохраняется, потому что оно стало относительно автоматическими с течением времени [20]. Поскольку многие привычки являются неустойчивыми, изменение привычек является важнейшим компонентом устойчивого изменения поведения [21]. Многие виды поведения с последствиями для устойчивости - например, потребление пищи, выбор транспорта, использование энергии и ресурсов, покупки и утилизация продуктов - являются в значительной степени привычными. Вмешательства которые разрушают повторение, такие как прерывание и штрафы, могут разрушить вредные привычки. Действия, поощряющие

повторение, например, сделать устойчивые действия простыми и использовать подсказки, стимулы и обратную связь, могут укрепить положительные привычки.

Гипотеза прерывистости привычки предполагает, что изменение контекста, в котором формируются привычки, может затруднить выполнение автоматических действий. Другими словами, нарушение стабильного контекста, способствующего формированию привычных моделей поведения, создает условия, благоприятствующие изменению этих привычек. Изменения в жизни человека увеличивают вероятность того, что он изменит своё поведение в экологическом контексте. Таким образом, сочетание изменений контекста и методов формирования привычек может быть эффективным инструментом для стимулирования устойчивого поведения. Штрафы, являясь разновидностью наказания, направлены на снижение склонности к нежелательному поведению. Наказание может быть представлено в виде налогов, штрафов или тарифов, ориентированных на неустойчивое поведение. Штрафы могут способствовать изменению поведения в таких областях, как утилизация отходов, в то время как налоги и тарифы оказывают больший эффект в сферах, где поведение связано с устойчивыми привычками. Несмотря на то, что штрафы могут эффективно сдерживать неустойчивое поведение в некоторых случаях, они могут вызвать противоположный эффект, если наказание воспринимается как несправедливое, что может привести к негативным эмоциям и защитной реакции. Одним из подходов, способствующих переходу людей от старой привычки к новой, является побуждение их к размышлениям о намерениях, связанных с реализацией новой привычки, или о шагах, которые они планируют предпринять [20]. Такие намерения могут положительно повлиять на переработку отходов и привычки покупать экологически чистые продукты питания. Затем новое поведение можно поощрять посредством повторения и с помощью позитивных методов формирования привычек, таких как упрощение, подсказки, обратная связь и поощрения [32].

Для этого выделены ряд ключевых проблем, которые отличают устойчивое потребление от типичного потребительского поведения: компромисс "я-другой"; длительный временной горизонт; требование коллективных действий; проблема абстрактности; и необходимость замены автоматических на контролируемые процессы. Рассмотрим каждый из этих вызовов устойчивому изменению потребительского поведения через призму нашей SHIFT.

Первая проблема, связанная с устойчивым потребительским поведением, заключается в том, что потребители часто воспринимают такие действия как некие издержки для себя, такие как повышенные усилия, повышенные затраты, низкое качество, или ухудшение эстетики [21]. В то же время устойчивое потребительское поведение приводит к положительным экологическим и социальному воздействию, которые являются внешними по отношению к самому себе. Таким образом, хотя традиционный

взгляд потребительского поведения гласит, что потребители будут выбирать и использовать продукты и услуги таким образом, чтобы удовлетворить свои собственные желания и потребности, взгляды на устойчивое потребительское поведение часто подразумевает отказ от желаний, относящихся к самому себе, и отдавать предпочтение и ценить объекты, которые находятся вне себя (например, другие люди, окружающая среда, будущие поколения и т.д.).

Компромисс "я-другой" имеет значение для того, как социальное влияние может действовать в контексте поощрения устойчивого потребительского поведения. Хотя устойчивое потребление часто связано с определенными издержками для себя, есть предположение, что сигнализация идентичности может быть саморелевантным положительным эффектом, который может перевесить издержки, связанные с устойчивым поведением. Это утверждение подтверждается работой, показывающей, что потребители с большей вероятностью выбирают экологичные варианты, когда обстановка является публичной или активируются статусные мотивы[22]. Новое предложение, заключается в том, что символика продукта может иметь большее влияние на отношение и выбор потребителей, когда продукт позиционируется как экологически чистый по сравнению с традиционными атрибутами. Под термином "символизм" авторы[23] подразумевают, что некоторые продукты лучше передают важную информацию о себе. Маркетолог может подчеркнуть либо символические преимущества (т.е. передать значимую информацию о себе другим), либо функциональные аспекты (т.е. информацию об удовлетворении практических потребностей) связанные с продуктом.

Другой способ преодоления компромисса "я-другой" заключается в том, чтобы рассмотреть индивидуальное "я"[24]. В частности, то, как человек относится к своей собственной Я-концепции может предсказать устойчивое потребительское поведение. В то время как некоторые люди склонны иметь более независимое представление о себе (т.е. "я" является отдельным и отличным от других), то некоторые имеют более взаимозависимый "я-конструкт"[25]. Одна из возможностей заключается в том, что те, кто думает о себе в терминах взаимозависимого Я-конструктива могут быть более склонны к участию в устойчивое поведение, особенно когда такие действия помогают членам ин- группы.

Компромисс "я-другой" также связан с тем, как потребители воспринимают затраты и выгоды от устойчивого потребления. Например, устойчивость может быть связана с позитивным отношением к дизайну, когда он находится в контексте инновационного, нестандартного мышления. Кроме того, представляется вероятным, что устойчивое развитие имеет положительные ассоциации со здоровьем, местными и свежими продуктами питания, а также с природой. Устойчивые варианты, которые связаны с растущими тенденциями, такими как здоровый и энергичный образ жизни, "гурман" и любители отдыха на природе, могут иметь хорошие

результаты. Устойчивые варианты и модели поведения могут иметь уникальные позитивные ассоциации по сравнению с традиционными вариантами, включая более здоровый образ жизни, более инновационный и связанный с внешним миром и природой.

Более того, внешне ориентированные эмоции, такие как моральное возвышение также могут предсказывать устойчивые действия. Моральное возвышение относится к чувству тепла и расширения, которые связаны с восхищением и привязанностью в ответ на наблюдение образцового поведения со стороны другого человека[26].

Вторая задача в области устойчивого развития включает в себя длинный временной горизонт. Вторая проблема устойчивости связана с тем, что устойчивое поведение требует длительного периода времени для достижения результатов для реализации. Многие выгоды, связанные с устойчивым поведением, настолько далеки в будущем, что их даже нельзя будет наблюдать в течение жизни потребителя. Эту проблему специалисты называют "длинным временным горизонтом". Понятие долгосрочного временного горизонта связано с индивидуальным Я, поскольку оно связано с самоконтролем. Действительно, исследования саморегуляции показывают, что людям трудно регулировать себя, чтобы отказаться от выгоды в настоящем ради более долгосрочных выгод в будущем [27]. Устойчивое поведение представляет собой уникальную дилемму саморегуляции. В то время как большинство саморегулирующих действий подразумевают отказ от некоторого положительного вознаграждения сейчас, чтобы получить позднее вознаграждение, которое отражает саморелевантную цель, а устойчивое поведение предполагает откладывание чего-то положительного сейчас ради будущего положительного результата, который не только отдален во времени, но и более широкой, чем я сам. Устойчивое поведение потребителей может быть лучше всего продвинуто в долгосрочной перспективе, используя комбинацию инструментов "в моменте" и инструментов долгосрочных изменений.

Устойчивые модели поведения часто требуют коллективных, а не индивидуальных действий[28]. Большая группа людей должна принять на вооружение устойчивые модели поведения, чтобы преимущества были полностью реализованы. Это отличается от традиционного потребительского поведения, в котором результат достигается, если человек в одиночку. Это также отличается от других моделей поведения с длительным временным горизонтом, таких как поведение по укреплению здоровья, потому что они могут быть реализованы на индивидуальном уровне с наблюдаемыми результатами. Проблема «коллективного действия» имеет отношение к тому, как социальное влияние может действовать при рассмотрении устойчивости в сравнении с устойчивым поведением и влияния при рассмотрении устойчивости по сравнению с обычными действиями. Когда люди наблюдают, как другие участвуют в действии, это может повысить восприятие коллективной эффективности или "общей веры группы в свою эффективность"[29].

Осязаемое (по сравнению с неосязаемым) коллективное воздействие увеличивает про-экологическое поведение. Многие неустойчивые модели поведения устроены таким образом, что они стали автоматическими, а не контролируемыми по своей природе. Таким образом, участие в устойчивом потреблении часто означает (по крайней мере, на начальном этапе) замену относительно автоматических поведенческих реакций на новые, требующие больших усилий. Эта проблема может быть связана с формированием привычек.

Вмешательство осязаемости переключает людей с аналитической на эмпирическую обработку информации и поэтому будут снижать эффективность других вмешательств. Проблема абстрактности, связанная с поощрением устойчивого потребительского поведения заключается в том, что такие действия часто характеризуются как абстрактными, неопределенными и трудными для понимания потребителем[30].

Проблема абстрактности может быть решена путем рассмотрения социального влияния. Одна из причин, по которой люди подвержены влиянию социальных факторов заключается в том, что мы часто ориентируемся на ожидания и поведение других людей, когда ситуация неопределенна. Например, есть доказательства того, что незнакомое поведение с большей вероятностью подвержено влиянию норм, чем более знакомые модели поведения[18]. Таким образом, когда поведение устойчивого потребителя в некотором роде является неоднозначным или неопределенным, люди могут быть более подвержены влиянию социальных факторов[31].

Те потребители, которых поощряют фокусироваться на будущем "я", с большей вероятностью будут участвовать в устойчивом потребительском поведении. Устойчивое поведение также можно сделать менее абстрактным, если сделать текущие эмоциональные выгоды и затраты более конкретными.

Выводы. Мы рассмотрели и классифицировали литературу по поведенческим наукам, выявив пять путей стимулирования устойчивого изменения потребительского поведения: социальное влияние, формирование привычек, индивидуальное "Я", чувства и познание, а также осязаемость. Схема SHIFT будет полезна для практиков, заинтересованных в том, чтобы стимулировать устойчивое потребительское поведение и позволит фирмам, желающим работать устойчивым образом, делать это способами, которые могут максимизировать как устойчивое развитие, так и стратегические бизнес-цели.

Список литературы:

- 1 Stern, P. C. (2000). New environmental theories: Toward a coherent theory of environmentally significant behavior. *Journal of Social Issues*, 56(3), 407–424.
- 2 Menon, A., & Menon, A. (1997). Enviropreneurial marketing strategy: The emergence of corporate environmentalism as market strategy. *The Journal of Marketing*, 61(1), 51–67.

- 3 Hopkins, M. S., Townend, A., Khayat, Z., Balagopal, B., Reeves, M., & Berns, M. (2009). The business of sustainability: What it means to managers now. *MIT Sloan Management Review*, 51(1), 20–26.

- 4 Brown, T. J., & Dacin, P. A. (1997). The company and the product: Corporate associations and consumer product responses. *Journal of Marketing*, 61(1), 68–84.

- 5 Kotler, P., Kartajaya, H., & Setiawan, I. (2010). *Marketing 3.0: From products to customers to the human spirit*. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

- 6 Trudel, R., & Cotte, J. (2009). Does it pay to be good? *MIT Sloan Management Review*, 50(2), 61–66.

- 7 Kollmuss, A., & Agyeman, J. (2002). Mind the gap: Why do people act environmentally and what are the barriers to proenvironmental behavior? *Environmental Education Research*, 8(3), 239–260.

- 8 Prothero, A., Dobscha, S., Freund, J., Kilbourne, W. E., Luchs, M. G., Ozanne, L. K., et al. (2011). Sustainable consumption: Opportunities for consumer research and public policy. *Journal of Public Policy & Marketing*, 30(1), 31–38.

- 9 Gershoff, A. D., & Frels, J. K. (2014). What makes it green? The role of centrality of green attributes in evaluations of the greenness of products. *Journal of Marketing*, 79(1), 97–110.

- 10 Nielsen. (2015). Consumer goods' brands that demonstrate commitment to sustainability outperform those that don't. (accessed January 7, 2018). URL: <http://www.nielsen.com/ca/en/pressroom/2015/consumer-goods-brands-that-demonstrate-commitment-to-sustainability-outperform.html>.

- 11 Norman, W., & MacDonald, C. (2004). Getting to the bottom of 'triple bottom line'. *Business Ethics Quarterly*, 14(2), 243–262.

- 12 Savitz, A., & Weber, K. (2013). *The triple bottom line: How today's best-run companies are achieving economic, social, and environmental success—and how you can too*. San Francisco, CA: John Wiley & Sons.

- 13 McDonald, S., Oates, C. J., Young, C. W., & Hwang, K. (2006). Toward sustainable consumption: Researching voluntary simplifiers. *Psychology & Marketing*, 23(6), 515–534.

- 14 Abrahamse, W., & Steg, L. (2013). Social influence approaches to encourage resource conservation: A meta-analysis. *Global Environmental Change*, 23(6), 1773–1785.

- 15 Peattie, K. (2010). Green consumption: Behavior and norms. *Annual Review of Environment and Resources*, 35(1), 195–208.

- 16 Cialdini, R. B., Reno, R. R., & Kallgren, C. A. (1990). A focus theory of normative conduct: Recycling the concept of norms to reduce littering in public places. *Journal of Personality and Social Psychology*, 58(6), 1015–1026.

- 17 Holland, R. W., Aarts, H., & Langendam, D. (2006). Breaking and creating habits on the working floor: A field experiment on the power of implementation intentions. *Journal of Experimental Social Psychology*, 42(6), 776–783.

- 18 White, K., & Simpson, B. (2013). When do (and don't) normative appeals influence sustainable

consumer behaviors? *Journal of Marketing*, 77(2), 78–95.

19 Green, T., & Peloza, J. (2014). Finding the right shade of green: The effect of advertising appeal type on environmentally friendly consumption. *Journal of Advertising*, 43(2), 128–141.

20 Kurz, T., Gardner, B., Verplanken, B., & Abraham, C. (2014). Habitual behaviors or patterns of practice? Explaining and changing repetitive climate-relevant actions. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change*, 6(1), 113–128.

21 Verplanken, B. (2011). Old habits and new routes to sustainable behaviour. In L. Whitmarsh, S. O'Neill, & I. Lorenzoni (Eds.), *Engaging the public with climate change: Behaviour change and communication* (pp. 17–30). Milton Park, England: Taylor and Francis.

22 Luchs, M. G., & Kumar, M. (2017). Yes, but this other one looks better/works better: How do consumers respond to trade-offs between sustainability and other valued attributes? *Journal of Business Ethics*, 140(3), 567–584.

23 Bhat, S., & Reddy, S. K. (1998). Symbolic and functional positioning of brands. *Journal of Consumer Marketing*, 15(1), 32–43.

24 Gardner, W. L., Gabriel, S., & Lee, A. Y. (1999). 'I' value freedom, but 'we' value relationships: Self-construal priming mirrors cultural differences in judgment. *Psychological Science*, 10(4), 321–326.

25 Markus, H. R., & Kitayama, S. (1991). Cultural variation in the self-concept. In J. Strauss & G. R. Goethals (Eds.), *The self: Interdisciplinary approaches* (pp. 18–48). New York: Springer.

26 Reed, A., & Aquino, K. F. (2003). Moral identity and the expanding circle of moral regard toward

out-groups. *Journal of Personality and Social Psychology*, 84(6), 1270–1286.

27 Muraven, M., & Baumeister, R. F. (2000). Self-regulation and depletion of limited resources: Does self-control resemble a muscle? *Psychological Bulletin*, 126(2), 247–259.

28 Bamberg, S., Rees, J., & Seebauer, S. (2015). Collective climate action: Determinants of participation intention in community-based pro-environmental initiatives. *Journal of Environmental Psychology*, 43, 155–165.

29 Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. *Psychological Review*, 84(2), 191–215.

30 Reczek, R., Trudel, R., & White, K. (2018). Focusing on the forest or the trees: How abstract versus concrete construal level predicts responses to eco-friendly products. *Journal of Environmental Psychology*, 57, 87–98.

31 Hofstede, G. (2001). *Culture's consequences: Comparing values, behaviors, institutions, and organizations across nations*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

32 Мажитова, С.К., Шахшина, А.К. (2022). Необходимость учёта влияния экологических факторов на поведение потребителей. Материалы XIV Международной научно-методической конференции: «Современные инновационные образовательные технологии в информационном обществе» (20 марта – 29 апреля 2022 г.) Изд.Пермский институт (филиал) Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова"(с. 92–97). <https://elibrary.ru/item.asp?id=48751696>